

AGROTECHNIKEN FÜR DIE ERNÄHRUNG AUS WILDPFLANZEN

1. *Cichorium intybus* 2. *Urtica dioica* 3. *Clematis vitalba* 4. *Silene vulgaris*

WAS UND WARUM:

Alimurgie, Ernährung aus Wildpflanzen - Neben ihrem kulturellen und ökologischen Erbe, das lokal mit früheren Ernährungssystemen verbunden ist, stellen die alimurgischen Pflanzenarten derzeit eine Chance dar, kurze Wertschöpfungsketten in ländlichen Kontexten mit hohen natürlichen Werten zu entwickeln. Eine interessante Strategie auf betrieblicher Ebene ist der Anbau von alimurgischen Pflanzen in Agroforstsystemen. Alimurgie, vom lateinischen "alimentia urgentia", bezieht sich auf die Nahrungsmöglichkeiten, die eine Reihe von Wildpflanzenarten bieten. Etwa 10 % der weltweiten Flora sind als essbar bekannt. Das entspräche etwa 50.000 Arten. Allein in Italien, einem Hotspot der Artenvielfalt im Mittelmeerraum, sind mehr als 800 Arten als essbar anerkannt. Unabhängig von den genauen Zahlen sind viele essbare Arten nur auf lokaler Ebene bekannt und werden verwendet, was ein Reservoir an Möglichkeiten für die Entwicklung der lokalen Wirtschaft darstellt. Vor allem die Ernte von Wildarten bietet Gelegenheiten im ökotouristischen und gastronomischen Bereich.

SCHLÜSSELWÖRTER: Essbare Wildpflanzen, Obstgärten im Mittelmeerraum, kurze Wertschöpfungskette, Agrotourismus, Freizeitdienstleistungen, nutrazeutische Produkte

WIE DIE HERAUSFORDERUNG ANGEANGENEN WIRD?

Verwandte Kulturen in Obstgärten - Viele mediterrane Obstgärten beherbergen oft auch essbare Wildpflanzen. Die Mehrzahl der alimurgischen Arten ist mehrjährig und an die Koexistenz mit anderen Pflanzen angepasst. Aus diesem Grund erfordern sie keine gewaltsame Bodenbearbeitung. Es können Techniken mit minimaler oder keiner Bodenbearbeitung angewendet werden, um den Boden durch die Begrünung zu schützen. Die spontane Ausbreitung alimurgischer Spezies reicht oft aus, um das Produktionspotenzial über Jahre zu erhalten. Was die Wasserwirtschaft betrifft, so ist die Gemeinschaft mit den Bäumen sowohl aufgrund der Baumbeschattung als auch des hydraulischen Auftriebs vorteilhaft für die Kräuter. Schließlich erfordert die Robustheit der essbaren Wildpflanzen keine besondere Dünge- oder Pflanzenschutzmaßnahmen.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VORTEILE:

Der Anbau essbarer Wildpflanzen durch die Einführung von Begrünungstechniken in Obstgärten und Hainen mit relativ geringer Baumdichte kann dem Landwirt ein erhebliches Zusatzeinkommen bieten. Die Ernte von essbaren Wildpflanzen kann mit geringem Arbeitsaufwand erfolgen und mit hoher Wertschöpfung einhergehen. Es sollte jedoch bedacht werden, dass die Umsatzsteigerung eines jeden Landwirts eng mit der Art der Wertschöpfungskette zusammenhängt, in die die alimurgischen Produkte eingebunden sind. Insbesondere die kurzen Wertschöpfungsketten haben das Potenzial, die Wertschöpfung solcher Produkte zu vergrößern. Je näher der Produzent am Endverbraucher ist, desto höher ist die Wertschöpfung. In den Erfahrungen vor Ort scheint diese Regel besonders dann zu gelten, wenn der alimurgische Betrieb in direktem Kontakt mit den Laboratorien für die Lebensmittelverarbeitung und den Catering-Aktivitäten steht. Bei agrotouristischen Betrieben können die Lebensmittelverarbeitung und die Verpflegung in die landwirtschaftlichen Aktivitäten integriert werden. Darüber hinaus ist die Organisation des Direktverkaufs des frischen Produkts eine effektive Wertschöpfungskette mit offensichtlichen Vorteilen sowohl für den Landwirt als auch für den Verbraucher. Um diese Nähe in der Lieferkette zu erreichen, muss der Hof jedoch effektiv für den Direktverkauf aufgestellt werden. Das bedeutet, dass der Betrieb über die notwendigen Arbeitskräfte verfügt, um den Verkauf zu verwalten. Darüber hinaus muss der Geschäftsstandort leicht identifizierbar und für potenzielle Käufer zugänglich sein. Ein weiterer Vorteil der Integration essbarer Wildarten in landwirtschaftliche Betriebe besteht in der Möglichkeit, dass neben der reinen Lebensmittelproduktion auch ein kultureller Mehrwert angeboten wird. In der Tat können Agrotourismus und landwirtschaftliche Betriebe, die auf die Nachfrage aus städtischen Gebieten reagieren, diese kulturellen Bedürfnisse leicht stimulieren und befriedigen. Das Interesse an solchen kulturellen Angeboten ist vor allem in Gemeinschaften groß, die ihre angestammten ländlichen Wurzeln verloren haben. Insbesondere die Organisation von theoretischen und praktischen Kursen sowie Kampagnen zur Ernte und kulinarischen Zubereitung essbarer Wildarten können bei urbanen Verbrauchern auf begeisterte Reaktionen stoßen. So beweist die Wild Food Farm neben der Nahrungsmittelproduktion auch die Fähigkeit, Ökosystemdienstleistungen zu erbringen, die sowohl Freizeit- als auch Bildungscharakter haben.

KERNAUSSAGEN:

- **Ernährungsmöglichkeiten durch eine Reihe von Wildpflanzenarten**
- **Mediterrane Obstgärten bieten Potential für die Begrünung mit essbaren Wildpflanzen.**
- **Kurze Wertschöpfungsketten können den Mehrwert der Alimurgie vergrößern**

Eine Hommage an Bernini. So wie man in der berühmten Kolonnade des Petersplatzes in der Vatikanstadt nur die vorderen Säulen sehen kann, sieht man bei dieser Mandelplantage nur die vorderen Bäume. Die Plantage befindet sich in der Maremma und ist ideal für die alimurgische Produktion in der Agroforstwirtschaft.

**MARCO LAUTERI, FRANCESCA CHIOCCHINI, MARCO CIOLFI, CINZIA PELLEGRINI,
ENRICO PETRANGELI, PIERLUIGI PARIS**

CNR IRET, National Research Council, Research Institute on Terrestrial Ecosystems

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.